

Научно становище за разпространението на цикадите (Hemiptera: Cicadomorpha & Fulgoromorpha) по житните култури и слънчогледа в България и видовете потенциални вектори на *Xylella fastidiosa*, регулиран патоген за територията на ЕС

проф д-р Оля Караджова, доц. д-р Христина Кръстева, Институт по почвознание, агротехнологии и защита на растенията, Селскостопанска Академия

Анализирана е информация за видовия и количествения състав на цикадите по пшеница, ечемик, тритикале, царевица и слънчоглед в райони на Югозападна, Югоизточна и Централна Северна България. Установени са 55 вида от 6 семейства, от които вредни за посочените култури са 21 вида. Установените по всяка от културите цикади са разделени на две групи – вредни и индиферентни, а групата на вредните - на две подгрупи: постоянни и непостоянни. В групата на вредните цикади по изследваните култури присъства и *Philaenus spumarius*, вектор на *Xylella fastidiosa*, регулиран бактериален растителен патоген, който започна да причинява сериозни щети на маслиновите насаждения в регион Пулия (Италия) от 2013 г. В най-висока плътност *Ph. spumarius* е отчетен по пшеницата в Югоизточна България в районите на гр. Царево, с. Факия, гр Болярово и гр Тополовград с относително количество от 27,7 до 98,9% от общия брой на уловените цикади и плътност от 1,85 до 4,13 бр/кв.м.

Ключови думи: Hemiptera, Cicadomorpha, Fulgoromorpha, *Philaenus spumarius*, вектор, *Xylella fastidiosa*

I. Видово съотношение на вредната и индиферентна цикадна фауна по житните култури и слънчогледа

Подразредите Cicadomorpha & Fulgoromorpha (Hemiptera) са голяма група смучещи насекоми, която включва икономически значими за житните култури и слънчогледа видове цикади. Характеристиките, които ги определят като неприятели са директните повреди, които нанасят при хранене и пренасянето на растителни патогени, причиняващи опасни заболявания по растенията.

Цикадите са постоянни обитатели на посевите с житни култури и слънчоглед, но във висока численост се размножават периодично в топли и сухи години. Вредят възрастните и ларвите, които изсмукват сок от свежите и зелени тъкани на растенията - листата, стъблата и класовете при житните със слята повърхност; метлицата, свилата и обвивните листа на кочаните при царевицата; дръжките и жилките от долната страна на листата, прилистниците, тръбестите и езичестите цветове на кошничката при слънчогледа. Силно нападнатите растения изостават в развитието си, а в отделни случаи могат и да загинат.

Обследванията за установяване видовия им и количествен състав по тези култури са проведени в експерименталното поле на Института по почвознание, агротехнологии и защита на растенията (ИПАЗР) в Костинброд и в районите на Плевен, Враца и Странджа Сакар (Бургаска и Ямболска области) с използването на метода косене с ентомологичен сак. При царевицата и слънчогледа отчитанията са извършени от поникването на културите до достигане на височина 120 cm (след което косенето ставаше невъзможно), а при житните култури със слята повърхност от поникването до трайното захлаждане на времето през есента, а през пролетта от началото на април до

началото на пълна зрелост. Определянето на видовете е извършено от доц. Венелин Пелов (ИПАЗР, Костинброд) и по колекция на секция “Прогноза” към института, определена от Виола Байрямова (Институт по зоология, БАН).

В зависимост от изследователските цели, отделните автори разделят цикадната фауна при различните културни растения на няколко групи. Байрямова (1976) обособява цикадите по царевица, бобови, слънчоглед, цвекло, зеленчуци, ягодоплодни и етеричномаслени култури в две групи - характерни и случайни, като за основа използва честотата на срещане. На тази основа в литературата съществува и друго деление - на постоянни и непостоянни, което е направено от Пелов и Цалбуков (1970) при етеричномаслените култури и от Ангелова и др. (2008) при царевицата. Според значението им като неприятели други автори ги поделят на вредни и индиферентни. По този начин са разделени цикадите при маслодайната роза (Николова, 1960) и фасула, граха, лещата и нахута (Димитров, 2008).

На основание на посочените литературни данни и собствените проучвания, цикадната фауна по слънчогледа и житните култури беше разделена на вредна и индиферентна, а вредните от своя страна на още две подгрупи - постоянни и непостоянни в зависимост от това доколко тясна е връзката им с хранителните растения (Кръстева, Апостолов, 1986; Pelov, Krusteva, 1993; Ventsislavov, Krusteva, 2004; Димитрова, 2010). Данните за видовия и количествен състав на отделните групи и подгрупи при изследваните култури са представени в прилежащите таблици. .

Таблица 1. Видове цикади по царевицата и слънчогледа (Димитрова 2010)

Семейство	Вид	Царевица	Слънчоглед
Cixiidae	<i>Cixius simplex</i> (Herrich-Schaffer 1835)	---	+
	<i>Hyalesthes obsoletus</i> Singoret 1865	+	+
	<i>Reptalus quinquecostatus</i> (Dufour 1833)	+	+
Delphacidae	<i>Dicranotropis sp.</i> Fieber 1866	+	---
	<i>Javesella sp.</i> Fennah 1963	---	+
	<i>Javesella pellucida</i> (Fabricius 1794)	+	---
	<i>Laodelphax striatellus</i> (Fallen 1826)	+	+
	<i>Muirodelphax aubei</i> (Perris 1857)	+	---
	<i>Ribautodelphax angulosa</i> (Ribaut 1953)	+	---
Issidae	<i>Hysteropterum sp.</i> Amyot & Serville 1843	---	+
Aphrophoridae	<i>Philaenus spumarius</i> (Linnaeus 1758)	+	+
Cicadellidae	<i>Anaceratagallia ribauti</i> (Ossiannilsson 1938)	---	+
	<i>Austroagallia sinuata</i> (Mulsant & Rey 1855)	---	+
	<i>Balclutha rhenana</i> Wagner 1939	+	---
	<i>Cicadella viridis</i> (Linnaeus 1758)	+	---
	<i>Cicadula placida</i> (Horvath 1897)	+	+
	<i>Empoasca pteridis</i> (Dahlbom 1850)	+	+

<i>Eupteryx aurata</i> (Linnaeus 1758)	+	+
<i>Hardya anatolica</i> Zachvatkin 1946	---	+
<i>Macropsis</i> sp. Lewis 1834	---	+
<i>Macrosteles leavis</i> (Ribaut 1927)	+	+
<i>Megophthalmus scanicus</i> (Fallen 1806)	---	+
<i>Mocuellus collinus</i> (Boheman 1850)	+	+
<i>Neoliturus fenestratus</i> (Herrich-Schaffer 1834)	+	+
<i>Ophiola</i> sp. Edwards 1922	+	---
<i>Ophiola transversa</i> (Fallen 1826)	---	+
<i>Psammotettix alienus</i> (Dahlbom 1850)	+	+
<i>Psammotettix provincialis</i> (Ribaut 1925)	+	+
<i>Psammotettix striatus</i> (Linnaeus 1758)	+	+
<i>Typhlocyba quercus</i> (Fabricius 1777)	+	---
<i>Zygina pullula</i> (Boheman 1845)	+	+

Цикадната фауна при царевицата включва 22 вида, принадлежащи към 4 семейства и 20 рода, а по слънчогледа - 23 вида, принадлежащи към 5 семейства и 21 рода (табл. 1). Най-много са видовете от сем. Cicadellidae и при двете култури - 14 при царевицата и 16 при слънчогледа. По брой на видове при царевицата следва сем. Delphacidae (5), а при слънчогледа - Cixiidae (3). Останалите две семейства имат по един представител.

От общо установените 22 вида цикади по царевицата, като вредни за културата бяха определени 14, останалите 8 бяха отнесени към групата на индиферентната цикадна фауна. Данните са представени в табл. 2.

Групата на вредните цикади включва олигофаги и полифаги с предпочитания към житните култури. Те принадлежат към 4 семейства, сред които с най-много видове (10) е сем. Cicadellidae, следват Delphacidae (2 вида), и Cixiidae и Aphrophoridae (с по 1 вид). В района на Костинброд групата на вредните цикади включва 13 вида, които представляват от 90,00 до 98,50% от общия брой на цикадите, уловени през периода на проучването. В региона на Плевен те са предствени от 8 вида с относително участие 99,63%. Доминираща сред тях (93,05-98,06%) е подгрупата на постоянните вредни цикади. Тя включва 6 вида от семействата Cixiidae, Delphacidae и Cicadellidae, при които предпочитанието към царевицата е по-ясно изразено. В района на Костинброд най-масово е присъствието на *M. leavis*, *Z. pullula*, *E. pteridis* (Cicadellidae) и *L. striatellus*. (Delphacidae). В региона на Плевен с най-голям относителен дял в подгрупата на вредните цикади е сем. Cixiidae (56,15%) с представител *R. quinquecostatus*, следвано от сем. Cicadellidae (40,00%) с най-масови видове *Z. pullula* (20,38%) и ивичестата житна цикада *P. striatus* (14,62%). Подгрупата на непостоянните вредни цикади има значително по-малко и непостоянно присъствие в царевичните посеви, което се определя от по-слабата им хранителна връзка с царевичните растения. Тя обединява 8 вида от семействата Delphacidae (1 вид), Aphrophoridae (1 вид) и Cicadellidae (6 вида), чийто относителен дял в групата на вредните цикади варира от 1,94% до 6,25%. В района на Костинброд по-масови са *J. pellucida* и *C. placida*, а в района на Плевен - ивичестата житна цикада *P. provincialis*.

Индиферентната цикадна фауна в обследваните царевични полета принадлежи към семействата Cixiidae (1 вид), Delphacidae (3 вида) и Cicadellidae (4 вида). В района на Костинброд на тях се падат от 1,75% до 10,00% от общия брой на уловените цикади,

с най-масово присъствие на *E. aurata*. В района на Плевен индиферентните цикади са представени само от един вид с незначителното участие от 0,38%. Присъствието им в царевичните посеви предполагаме да е случайно и се дължи на наличието на други културни и диви гостоприемници в районите.

По слънчогледа групата на вредните цикади включва 5 вида, а останалите 18 са индиферентни (табл. 3.). Групата на вредните цикади се състои от полифаги, които принадлежат към 2 семейства – Cicadellidae, представено с три вида и Cixiidae - с два. Петте вредни вида са регистрирани и в двата района на проучването. В Костинброд те заемат от 88,89 до 95,32% от общия брой уловени цикади, а в района на Плевен и Враца – 95,84%.

В групата на вредните цикади доминират видовете от подгрупата на постоянните. В района на Костинброд те представляват от 98,01 до 100%, сред които най-многобройни са *E. pteridis* и *E. aurata* (Cicadellidae). В района на Плевен и Враца подгрупата на постоянните цикади заема 98,40% с най-голям относителен дял на *R. quinquecostatus* (86,30%) (Cixiidae).

Подгрупата на непостоянните вредни цикади включва един вид (сем. Cixiidae), който заема от 0 до 1,99% в групата в района на Костинброд и 1,60% в района на Плевен и Враца.

Индиферентните цикади, установени по слънчогледа в проучваните райони са 18 вида и принадлежат към семействата Cicadellidae (13), Delphacidae (2), Cixiidae (1), Issidae (1) и Aphrophoridae (1). В района на Костинброд те заемат от 4,68 до 11,10% от общия брой цикади, като най-масови са *P. spumarius*, *N. fenestratus* и *Z. pullula*. В района на Плевен и Враца на индиферентната цикадна фауна се падат 4,17% от общия брой на цикадите. Най-многоброен е *P. striatus*.

Таблица 2. Видов състав и количество на вредните и индиферентните цикади по царевичата в районите на Костинброд и Плевен (Димитрова,2010)

група, подгрупа	район Костинброд				район Плевен	
	2010		2011		2010	
	% от общия брой	в групата вредни	% от общия брой	в групата вредни/ индиферентни	% от общия брой	в групата вредни/индиферентни
Вредни	90.00	100.00	98.25	100.00	99.63	100.00
Постоянни	83.75	93.05	96.34	98.06	96.94	97.40
Cixiidae						
<i>Reptalus quinquecostatus</i>	2.25	2.50	1.74	1.77	55.94	56.15
Delphacidae						
<i>Laodelphax striatellus</i>	22.50	25.00	20.81	21.18	1.15	1.15
Cicadellidae						
<i>Macrosteles leavis</i>	18.75	20.83	45.19	45.99	1.15	1.15
<i>Empoasca pteridis</i>	11.25	12.50	16.58	16.88	3.83	3.85
<i>Zygina pullula</i>	27.75	30.83	8.87	9.03	20.31	20.38
<i>Psammotettix striatus</i>	1.25	1.39	3.15	3.21	14.56	14.62
Непостоянни	6.25	6.95	1.91	1.94	2.69	2.69
Delphacidae						
<i>Javesella pellucida</i>	3.75	4.17	---	---	---	---
Aphrophoridae						
<i>Philaenus spumarius</i>	---	---	0.25	0.25	---	---
Cicadellidae						
<i>P. provincialis</i>	1.25	1.39	---	---	1.92	1.92
<i>P. alienus</i>	---	---	---	---	0.77	0.77
<i>Cicadula placida</i>	---	---	1.33	1.35	---	---
<i>Cicadella viridis</i>	---	---	0.08	0.08	---	---
<i>Mocuellus collinus</i>	---	---	0.25	0.25	---	---
<i>Balclutha rhenana</i>	1.25	1.39	---	---	---	---
Индиферентни	10.00	100.00	1.75	100.00	0.38	100.00

Cixiidae						
<i>Hyalesthes obsoletus</i>	---	---	0.41	23.81	---	---
Delphacidae						
<i>Muirodelphax aubei</i>	1.25	12.50	---	---	---	---
<i>Ribautodelphax angulosa</i>	1.25	12.50	---	---	---	---
<i>Dicranotropis</i> sp.	1.25	12.50	---	---	---	---
Cicadellidae						
<i>Eupteryx aurata</i>	5.00	50.00	1.00	57.14	---	---
<i>Neoliturus fenestratus</i>	1.25	12.50	0.17	9.52	---	---
<i>Typhlocyba quercus</i>	---	---	---	---	0.38	100.00
<i>Ophiola</i> sp.	---	---	0.17	9.52	---	---

Таблица 3. Видов състав и количество (%) на вредните и индиферентни цикади по слънчогледа (Димитрова, 2010)

група, подгрупа	количество (%)					
	район Костинброд				район Плевен и Враца	
	2007 година		2008 година		2007 година	
	от общия брой	в групата вредни/индиферентни	от общия брой	в групата вредни/индиферентни	от общия брой	в групата вредни/индиферентни
Вредни	95.32	100.0	88.89	100.0	95.84	100.0
Постоянни	95.32	100.0	87.12	98.01	94.31	98.40
Cixiidae						
<i>Reptalus quinquecostatus</i>	0.39	0.41	7.07	7.95	82.71	86.30
Cicadellidae						
<i>Empoasca pteridis</i>	72.66	76.23	54.29	61.08	6.78	7.07
<i>Eupteryx aurata</i>	21.88	22.95	25.25	28.41	4.60	4.80
<i>Macrostelus leavis</i>	0.39	0.41	0.51	0.57	0.22	0.23
Непостоянни	---	---	1.77	1.99	1.53	1.60
Cixiidae						
<i>Hyalesthes obsoletus</i>	---	---	1.77	1.99	1.53	1.60
Индиферентни	4.68	100.0	11.10	100.0	4.17	100.0
Cixiidae						
<i>Cixius simplex</i>	---	---	0.25	2.25	---	---
Delphacidae						
<i>Laodelphax striatellus</i>	1.56	33.33	1.52	13.69	0.22	5.28
<i>Javesella</i> sp.	---	---	0.25	2.25	---	---
Issidae						
<i>Hysteropterum</i> sp.	---	---	---	---	0.44	10.55
Aphrophoridae						
<i>Philaenus spumarius</i>	0.39	8.33	0.76	6.85	---	---
Cicadellidae						
<i>Neoliturus fenestratus</i>	---	---	3.03	27.30	---	---
<i>Zygina pullula</i>	1.17	25.00	2.78	25.05	0.44	10.55
<i>Mocuellus collinus</i>	---	---	1.26	11.35	---	---
<i>Psammotettix striatus</i>	---	---	0.25	2.25	2.19	52.52
<i>Ps. provincialis</i>	---	---	---	---	0.44	10.55
<i>Psammotettix alienus</i>	---	---	0.25	2.25	0.22	5.28
<i>Cicadula placida</i>	---	---	0.25	2.25	---	---
<i>Ophiola transversa</i>	---	---	0.25	2.25	---	---
<i>Austroagallia sinuata</i>	---	---	0.25	2.25	---	---
<i>Hardya anatolica</i>	0.39	8.33	---	---	0.22	5.28
<i>Megophthalmus scanicus</i>	0.39	8.33	---	---	---	---
<i>Anaceratagallia ribauti</i>	0.39	8.33	---	---	---	---
<i>Macropsis</i> sp.	0.39	8.33	---	---	---	---

През есенния вегетационен период в посевите с пшеница, ечемик и тритикале бяха регистрирани общо 12 вида вредни цикади, с доминиращо участие (95,25%, 96,19% и 97,16%) на подгрупата на постоянните вредни цикади (Таблица 4, 5, 6). Тя включва съответно 4, 5 и 6 вида от сем. Cicadellidae, сред които най-многочислена при пшеницата (59,27%) и ечемика (55%) е *H. anatolica*, а при тритикале – ивичестите житни цикади *P. provincialis* и *P. striatus* (61,36%).

Таблица 4. Видов състав и количество (%) на вредните цикади (Hemiptera: Cicadomorpha и Fulgoromorpha) в посеви със зима пшеница през есенния вегетационен период, Костинброд (Krusteva, Ventsislavov 2004)

Подгрупа, Семейство, Вид	Количество, %	
	От общия брой	В групата на постоянните /непостоянните вредни цикади
Постоянни вредни	95.29	100
Cicadellidae		
<i>Empoasca pteridis</i> (Dahlbom)	7.72	8.10
<i>Hardya anatolica</i> Zachvatkin	59.27	62.20
<i>P. provincialis</i> (Ribaut)	24.25	25.45
<i>P. striatus</i> (Linnaeus)	4.05	4.25
Непостоянни вредни	4.71	100
Cicadellidae		
<i>Macrosteles leavis</i> (Ribaut)	1.21	25.69
<i>P. alienus</i> (Dahlbom)	0.08	1.70
<i>Ziginidia pullula</i> (Boheman)	0.91	19.32
<i>P. spp.</i>	2.40	50.96
Delphacidae		
<i>Laodelphax striatellus</i> (Fallen)	0.11	2.33

Таблица 5. Видов състав и количество (%) на вредните цикади (Hemiptera: Cicadomorpha и Fulgoromorpha) в посеви със зимен ечемик през есенния вегетационен период, Костинброд (Krusteva, Ventsislavov 2004)

Подгрупа, Семейство, Вид	Количество, %	
	От общия брой	В групата на постоянните /непостоянните вредни цикади
Постоянни вредни	96.19	100.00
Cicadellidae		
<i>Empoasca pteridis</i> (Dahlbom)	8.57	8.91
<i>Hardya anatolica</i> Zachvatkin	55.00	57.18
<i>P. provincialis</i> (Ribaut)	17.62	18.32
<i>P. striatus</i> (Linnaeus)	3.58	3.72
<i>P. spp.</i>	11.42	11.87
Непостоянни вредни	3.81	100.00
Cicadellidae		
<i>Macrosteles leavis</i> (Ribaut)	2.15	56.43
<i>Ziginidia pullula</i> (Boheman)	1.66	43.57

Таблица 6. Видов състав и количество (%) на вредните цикади (Hemiptera: Cicadomorpha и Fulgoromorpha) в посеви с тритикале през есенния вегетационен период (Krusteva, Karadjova. 2011), Костинброд

Подгрупа, Семейство, Вид	Количество, %	
	От общия брой	В групата на постоянните /непостоянните вредни цикади
Постоянни вредни	97.16	
Cicadellidae		
<i>Empoasca pteridis</i> (Dahlbom)	14.90	15.33
<i>Hardya anatolica</i> Zachvatkin	11.57	11.91
<i>P. provincialis</i> (Ribaut)	35.34	36.38
<i>P. striatus</i> (Linnaeus)	26.02	26.78
<i>P. spp.</i>	5.48	5.64
<i>Ziginidia pullula</i> (Boheman)	3,85	3.96
Непостоянни вредни	2.84	100
Aphrophoridae		
<i>Philaenus spumarius</i> (Linnaeus)	0.44	15.55
Cicadellidae		
<i>Balclutha punctata</i> (Fabricius)	0.27	9.60
<i>B. rhenana</i> Wagner	0.14	5.00
<i>Macrosteles leavis</i> (Ribaut)	1.78	62.70
<i>Psammotettix alienus</i> (Dahlbom)	0.13	4.65
Delphacidae		
<i>Laodelphax striatellus</i> (Fallen)	0.07	2.50

По-богата на видове е цикадната фауна през пролетния вегетационен период на пшеницата и ечемика, представена от 35 вида (Таблица 7). Вредни за пшеницата са 11, за зимния ечемик 13 и за пролетния – 16 вида, които представляват съответно 97,54%, 95,93% и 98,20% от общия брой на цикадите.

Подгрупата на постоянните вредни цикади включва олигофаги и полифаги от семействата Delphacida и Cicadellidae, за които пшеницата и ечемикът за предпочитани хранителни растения. Те са определящият елемент в групата на вредните цикади, в която представляват съответно 98,26%, 81,95% и 89,56% в пшеницата, зимния и пролетен ечемик. Доминират видовете от семейство Cicadellidae, сред които в най-висока плътност са видовете от род *Psammotettix* – *P. striatus*, *P. provincialis* и *P. alienus* (ивичестите житни цикади). В групата на вредните цикади относителното им участие е най-високо в пшеничените посеви (78,16%), следвано от полетата със зимен (62,915) и пролетен (54,35%) ечемик. Семейство Delphacidae е на второ място сред вредните цикади в пшеницата и на трето в зимния и пролетен ечемик и е представено от два вида в подгрупата на постоянните неприятели. С по-голямо количествено участие е *L. striatellus*, съставляващо съответно 17,25%, 14,22 и 11,28% в групата на вредните цикади в пшеницата, зимния и пролетен ечемик.

Подгрупата на непостоянните вредни цикади включва олифаги и полифаги, за които пшеницата и ечемикът не са основен гостоприемник. Представена е от 8 вида с относително количество 1,74%, 18,05% и 10,44% съответно в пшеницата, зимния и пролетен ечемик. В най-висока плътност в зимните ечемични полета е *Cicadula placida* (Cicadellidae). В пролетния ечемик по-често срещана е *Empoasca pteridis*. Индиферентната цикадна фауна включва 18 вида, чието присъствие в посевите с пшеница и ечемик е случайно или е свързано с определени плевелни видове в тях.

Таблица 7. Видов състав и количество (%) на вредните и индиферентни цикади (Hemiptera: Cicadomorpha и Fulgoromorpha) в посеви с пшеница, зимен и пролетен ечемик през пролетния вегетационен период, Костинброд (Pelov, Krusteva 1993)

Група, подгрупа, семейство, вид	Количество, %					
	пшеница		зимен ечемик		пролетен ечемик	
	1*	2*	1*	2*	1*	2*
ВРЕДНИ	97,54	100	95,93	100	98,20	100
Постоянни	95,84	98,26	78,62	81,95	87,94	89,56
Delphacidae						
<i>Laodelphax striatellus</i> (Fallen 1826)	16,82	17,25	13,65	14,22	11,66	11,87
<i>Javesella pellucida</i> (Fabricius 1794)	1,51	1,55	1,43	1,49	0,50	0,51
Cicadellidae						
<i>Ziginidia pullula</i> (Boheman)	-	-	0,21	0,21	1,81	1,84
<i>Balclutha rhenana</i> Wagner	0,95	0,97	0,41	0,42	0,71	0,72
<i>Macrosteles leavis</i> (Ribaut 1927)	0,38	0,39	1,63	1,70	19,70	20,06
<i>Psammotettix striatus</i> (Linnaeus 1758)	1,70	1,74	4,68	4,88	8,04	8,19
<i>Psammotettix provincialis</i> (Ribaut 1925)	74,10	75,97	56,01	58,39	44,32	45,14
<i>Psammotettix alienus</i> (Dahlbom 1850)	0,38	0,39	0,61	0,64	1,00	1,02
<i>Mocuellus collinus</i> (Boheman 1850)	-	-	-	-	0,20	0,21
Непостоянни	1,70	1,74	17,31	18,05	10,26	10,44
Cixiidae						
<i>Reptalus quinquecostatus</i> (Dufour 1833)	-	-	-	-	0,10	0,10
Delphacidae						
<i>Ribautodelphax collinus</i> (Boheman 1847)	-	-	0,20	0,21	-	-
<i>Dicranotropis hamata</i> (Boheman 1847)	-	-	0,20	0,21	0,30	0,31
Aphroforidae						
<i>Lepironia coleoprata</i> (Linnaeus 1758)	-	-	-	-	0,10	0,10
<i>Philaenus spumarius</i> (Linnaeus 1758)	0,19	0,19	0,21	0,21	1,51	1,54
Cicadellidae						
<i>Empoasca pteridis</i> (Dahlbom 1850)	-	-	0,61	0,64	2,91	2,97
<i>Hardya anatolica</i> Zachvatkin 1946	0,94	0,97	0,61	0,64	0,71	0,71
<i>Cicadula placida</i> (Horvath 1897)	0,57	0,58	15,48	16,14	4,63	4,71
ИНДИФЕРЕНТНИ	2,46	100	4,07	100	1,80	100
Cixiidae						
<i>Cixius</i> sp.	-	-	0,20	5,00	0,00	0,00
<i>Hyalesthes obsoletus</i> Singoret 1865	-	-	-	-	0,10	5,56
Delphacidae						
<i>Ribautodelphax albostratus</i> (Fieber 1866)	-	-	-	-	0,30	16,67
<i>Acantodelphax denticauda</i> (Boheman 1847)	0,19	7,69	0,20	5,00	0,20	11,11
Cercopidae						
<i>Cercopis sanguinea</i> (Geoffroy)	-	-	-	-	0,10	5,55
Aphroforidae						
<i>Neophilaenus albipennis</i> (Fabricius 1798)	0,18	7,70	0,41	10,00	-	-
Cicadellidae						
<i>Anacertagalia ribauti</i> (Ossiannilsson 1938)	-	-	-	-	0,10	5,56

<i>Eupelix cuspidate</i> (Fabricius 1775)	-	-	0,41	10,00	-	-
<i>Kybos smaragdullus</i> (Fallen 1806)	-	-	0,20	5,00	-	-
<i>Eurhadina</i> sp.	-	-	-	-	0,20	11,11
<i>Eupterix aurata</i> (Linnaeus 1758)	-	-	-	-	0,10	5,56
<i>Eupterix vittata</i> (Linnaeus 1758)	0,19	7,69	0,00	-	-	0,00
<i>Deltocephalus polycaris</i> (Fallen 1806)	-	-	0,20	5,00	-	-
<i>Handianus procerus</i> (Herrich-Schaffer 1835)					0,10	5,55
<i>Cicadula flori</i> (Sahlberg 1871)	0,19	7,69	-	-	-	-
<i>Euscelis plebejus</i> (Fallen)	0,57	23,08	0,81	20,00	0,50	27,78
<i>Jassargus obtusivalvis</i> (Kirschbaum 1868)	0,19	7,69	0,61	15,00	0,10	5,55

1* - % от общия брой на на цикадите;

2* - % в групата на вредните / индиферентни цикади

В района на Странджа Сакар цикадната фауна на пшеницата е представена от 18 вида, отнасящи се към 16 рода и 6 семейства (табл. 8). С най-голям брой видове (11 вида) участва сем. Cicadellidae. Останалите семейства са представени с по 1 вид с изключение на на сем. Cixiidae (2 вида). От тях като вредители по пшеницата са 6 вида, които заемат от 74,24% (Крайморие) до 99,79% (Царево) от общото количество на цикадите с пробладаващо числено участие на *Philaenus spumarius* и ивичестата житна цикада *Psammotettix striatus*. В районите на Царево и Факия доминира *Ph. spumarius*, който заема 99,18%, съответно 77,46% в групата на вредните цикади. В най-гъма плътност този вид беше отчетен в района на Царево в с. Варвара през периода на млечната зрелост на пшеницата – средно 26,6 бр/кв.м. В останалите обследвани полета числеността на *Ph. Spumarius* е значително по-ниска и е в границите от 0,44-0,67 бр/кв.м. в Елхово и Болярово до 4 бр/кв.м. в с. Факия. В районите на Болярово и Елхово доминира ивичестата житна цикада с количество съответно 69,46% и 79,16% от общия брой на вредните цикади. В Крайморие и Тополовград съотношението между двата доминиращи вида е почти еднакво с леко числено пръвзходство на *Ph. Spumarius* и в двата района. По-масова поява на ивичестата житна цикада беше наблюдавана през периода на млечната зрелост на пшеницата в плътност над икономическия праг на вредност в Тополовград (4,13 бр/кв.м.) и Болярово (3,31 бр/кв.м.). Близка до праговата стойност е числеността на *Psammotettix striatus* и в с. Факия (1,98 бр/кв.м.) и Елхово (1,85 бр/кв.м.).

Таблица 8. Видов състав и количество (%) на вредните и индиферентни цикади (Hemiptera: Cicadomorpha и Fulgoromorpha) в посеви с пшеница в района на Странджа Сакар през пролетния вегетационен период (Кръстева, Апостолов 1989)

Група, семейство, вид	Количество, %					
	Обл. Бургас			Обл. Ямбол		
	Крайморие	Факия	Царево	Болярово	Тополов-град	Елхово
ВРЕДНИ	73,24	99,30	99,79	92,91	85,82	88,89
Delphacidae						
<i>Laodelphax striatellus</i> (Fallen 1826)	4,93	1,40	-	0,71	3,38	1,24
Aphroforidae						
<i>Philaenus spumarius</i> (Linnaeus 1758)	37,32	76,92	98,92	27,66	45,95	17,28
Cicadellidae						

<i>Ziginidia pullula</i> (Boheman)	-	-	-	0,71	0,68	3,70
<i>Balclutha punctata</i> (Fabricius 1775)	-	-	0,07	-	-	-
<i>Psammotettix striatus</i> (Linnaeus 1758)	30,28	20,98	0,80	63,83	35,81	66,67
<i>Arthaldeus striifrons</i> (Kirschbaum 1868)	0,71	-	-	-	-	-
ИНДИФЕРЕНТНИ	26,76	0,70	0,21	7,09	14,18	11,11
Cixiidae						
<i>Reptalus quinquecostatus</i> (Dufour 1833)	21,63	0,70	0,07	-	-	-
<i>Tachycixius desertorum</i> (Fieber 1876)	0,71	-	-	-	-	-
Tettigometridae						
<i>Tettigometra obliqua</i> Panzer 1799	-	-	-	-	0,67	-
Cercopidae						
<i>Cercopis sanguinea</i> (Geoffroy)	-	-	0,07	-	-	-
Aphroforidae						
<i>Lepironia coleoprata</i> (Linnaeus 1758)	-	-	-	-	-	1,24
Cicadellidae						
<i>Macrosteles forficula</i> (Ribaut 1927)	-	-	0,07	-	-	-
<i>Euscelis plebejus</i> (Fallen 1826)	-	-	-	-	-	1,23
<i>Euscelis obsoletus</i> (Kirschbaum 1868)	-	-	-	-	0,67	2,47
<i>Cicadula</i> sp.	2,11	-	-	-	0,67	2,47
<i>Psammotettix</i> sp.	2,11	-	-	5,67	12,17	2,47
<i>Macropsis fuscula</i> Zetterstedt 1828	-	-	-	1,42	-	-
<i>Empoasca pteridis</i> (Dahlbom 1850)	-	-	-	-	-	1,23

Вредната цикадна фауна по зимното тритикале през пролетния вегетационен период на 2012 г включваше 9 вида от две семейства: Aphrophoridae (1 вид) и Cicadellidae (8 вида) (табл. 9). Най-многочислени бяха ивичестите житни цикади от род *Psammotettix* и *Philaenus spumarius*, които представляваха 95,88%, съответно 96,77% от общото количество на вредните цикади в посевите с тритикале от първия и втори срок на сеитба.

През 2013 г групата на вредните цикади беше представена от 11 вида от три семейства - Aphrophoridae (1 вид), Cicadellidae (9 вида) и Delphacidae (1 вид). Доминираха ивичестите житни цикади *Psammotettix striatus* и *P. provincialis*. Сред останалите видове със значително по-малко количествено участие бяха *Hardya anatolica*, *Balclutha punctata* и *Empoasca pteridis*.

Таблица 9. Видов състав и количество (%) на вредните цикади (Cicadomorpha и Fulgoromorpha) в посеви със зимно тритикале през пролетния вегетационен период (Karadjova, Krusteva 2015)

Семейство, вид	Съотношение на видовете, %			
	2012		2013	
	дата на сеитба		дата на сеитба	
	26.09.2011	21.10.2011	28.09.2012	16.10.2012
Aphrophoridae				
<i>Philaenus spumarius</i>	44,50	33,78	0,63	0,85
Cicadellidae				
<i>Balclutha punctata</i>	0,90	0,90	4,43	5,93
<i>B. rhenana</i>	0,46	-	0,63	-
<i>Cicadula placida</i>	-	-	-	0,42
<i>Empoasca pteridis</i>	2,30	0,90	4,43	3,81
<i>Hardya anatolica</i>	0,46	0,90	6,96	5,93
<i>Macrosteles laevis</i>	-	-	0,64	-
<i>Psammotettix alienus</i>	6,68	21,78	-	3,40
<i>P. provincialis</i>	4,13	8,40	32,28	33,05
<i>P. striatus</i>	40,37	32,89	48,10	46,61
<i>Ziginidia pullula</i>	-	0,45	-	-
Delphacidae				
<i>Laodelphax striatellus</i>	-	-	0,64	-

II. Видовете цикади по житните култури и слънчогледа като потенциални вектори на *Xylella fastidiosa*, регулиран патоген за територията на ЕС

От 2013 г маслиновите насаждения в регион Пулия, Южна Италия започнаха да понесат сериозни загуби, причинени от регулирания бактериален растителен патоген *Xylella fastidiosa*. В страните от ЕС регион Пулия е единственото огнище на разпространение на патогена и затова регионът е под официален контрол. *X. fastidiosa* представлява основен риск за територията на ЕС предвид широкия кръг гостоприемници, общи за Европа и благоприятните климатични условия в областта на оценка на риска. Списъкът на гостоприемниците включва както много културни и диви растения, така също горски видове и декоративни храсти, в т.ч. цитрусови плодове, лозя, костилкови плодове (бадеми, праскови, сливи), дъб, явор, олеандър и др. Вектор на *X. fastidiosa*, предизвикал заболяването на маслиновите насаждения в Пулия, е цикадата *Philaenus spumarius* от сем. Aphrophoridae (Hemiptera: Cicadomorpha). Като потенциални вектори на патогена в Европа могат да се приемат видовете от семействата Cicadellidae, Aphrophoridae и Cercopidae, които са вектори на *X. fastidiosa* в Северна и Южна Америка. Цикадите от семействата Cicadidae и Tibicinidae също биха могли да се смятат за потенциални вектори (EFSA Journal, 2013, 11(11)).

Списъкът на цикадите, които се срещат в България и са потенциални вектори на *Xylella fastidiosa* включва 33 вида от 6 семейства: Cicadellidae, Aphrophoridae, Cercopidae, Cicadidae, Tibicinidae и Membracidae (таблица 10). По-голямата част от тях са полифаги, сред които като много вероятни вектори на *Xylella fastidiosa* са 6 вида.

Видовете цикади, които не се срещат в България и са потенциални вектори на *Xylella fastidiosa* са 67 от 5 семейства: Cicadellidae, Aphrophoridae, Cercopidae, Cicadidae

и Tibicinidae. Най-многочислени са Tibicinidae (40 вида) и Aphrophoridae (14 вида) (таблица 11).

Таблица 10. Видове цикади, които се срещат в България и са потенциални вектори на *Xylella fastidiosa*

Семейство, вид	Степен на вероятност за потенциален вектор
Cicadellidae, Cicadellinae	
1. <i>Cicadella viridis</i> (Linnaeus 1758)	много вероятен, полифаг
2. <i>Evacanthus acuminatus</i> (Fabricius 1794)	малко вероятен
3. <i>Evacanthus interruptus</i> (Linnaeus 1758)	малко малко вероятен
4. <i>Errhomenus brachypterus</i> Fieber	
Aphrophoridae	
5. <i>Aphrophora alni</i> (Fallen 1805)	много вероятен, полифаг
6. <i>Aphrophora corticea</i> (Germar 1821)	малко вероятен, олигофаг по Pinus
7. <i>Aphrophora salicina</i> (Goeze 1778)	много вероятен
8. <i>Lepyronia coleoptrata</i> (Linnaeus 1758)	много вероятен
9. <i>Neophilaenus albipennis</i> (Fabricius 1798)	малко вероятен
10. <i>Neophilaenus campestris</i> (Fallen 1805)	малко вероятен
11. <i>Neophilaenus exclamationis</i> (Thunberg 1784)	малко вероятен
12. <i>Neophilaenus infumatus</i> (Haupt 1917)	малко вероятен
13. <i>Neophilaenus lineatus</i> (Linnaeus 1758)	малко вероятен
14. <i>Neophilaenus minor</i> (Kirschbaum 1868)	малко вероятен
15. <i>Philaenus spumarius</i> (Linnaeus 1758)	много вероятен, полифаг
Cercopidae	
16. <i>Cercopis arcuata</i> Fieber 1844	вероятен, полифаг
17. <i>Cercopis intermedia</i> Kirschbaum 1868	вероятен, полифаг
18. <i>Cercopis sanguinolenta</i> (Scopoli 1763)	много вероятен, полифаг
19. <i>Haematoloma dorsata</i> (Ahrens 1812)	малко вероятен, олигофаг по Pinus
Cicadidae	
20. <i>Cicada orni</i> Linnaeus	малко вероятен, полифаг
21. <i>Cicadatra atra</i> (Olivier)	малко вероятен, полифаг
22. <i>Cicadatra hyalina</i> (Fabricius)	малко вероятен, полифаг
23. <i>Lyristes plebejus</i> (Scopoli)	малко вероятен, полифаг
Tibicinidae	
24. <i>Cicadetta concinna</i> (Germar)	малко вероятен, полифаг
25. <i>Cicadetta montana</i> (Scopoli)	малко вероятен, полифаг
26. <i>Cicadivetta tibialis</i> (Panzer)	вероятен, полифаг
27. <i>Pagiphora annulata</i> (Brullé)	малко вероятен, полифаг
28. <i>Tettigetia dimissa</i> (Hagen) (<i>Dimissalna dimissa</i>)	малко вероятен, полифаг
29. <i>Tibicina haematodes</i> (Scopoli)	малко вероятен, полифаг
30. <i>Tibicina steveni</i> (Krynicky, 1837)	малко вероятен, полифаг
Membracidae	

31. <i>Stictocephala bisonia</i> Kopp, Yonke, 1977	много вероятен, полифаг
32. <i>Gargara genistae</i> (Fabricius, 1775)	вероятен, полифаг
33. <i>Centrotus cornutus</i> (Linnaeus, 1758)	вероятен, полифаг

Таблица 11. Видове цикади, които не се срещат в България и са потенциални вектори на *Xylella fastidiosa*

Семейство, вид	Степен на вероятност за потенциален вектор
Cicadellidae, Cicadellinae	
1. <i>Cicadella lasiocarpae</i> Ossiannilsson 1981	много малко вероятен, олигофаг по Carex
2. <i>Graphocephala fennahi</i> Young 1977	олигофаг по Rhododendron
3. <i>Evacanthus rostagnoi</i> (Picco 1921)	
4. <i>Anoterostemma ivanoffi</i> (Lethierry 1876)	много малко вероятен
Aphrophoridae	
5. <i>Aphrophora major</i> Uhler 1896	
6. <i>Aphrophora pectoralis</i> Matsumura 1903	
7. <i>Aphrophora similis</i> Lethierry 1888	
8. <i>Neophilaenus limpidus</i> (Wagner 1935)	
9. <i>Neophilaenus longiceps</i> (Puton 1895)	
10. <i>Neophilaenus modestus</i> (Haupt 1922)	
11. <i>Neophilaenus pallidus</i> (Haupt 1917)	
12. <i>Paraphilaenus notatus</i> (Mulsant & Rey 1855)	
13. <i>Peuceptyelus coriaceus</i> (Fallen 1826)	
14. <i>Philaenus italosignus</i> Drosopilos & Remane 2000	малко вероятен
15. <i>Philaenus lukasi</i> Drosopoulos & Asche 1991	
16. <i>Philaenus maghresignus</i> Drosopoulos & Remane 2000	
17. <i>Philaenus tarifa</i> Remane & Drosopoulos 2001	
18. <i>Philaenus tessellatus</i> Melichar 1899	
Cercopidae	
19. <i>Cercopis sabaudiana</i> Lallemand 1949	
20. <i>Cercopis vulnerata</i> Rossi 1807	
21. <i>Triecphorella geniculata</i> (Horvath 1881)	
Cicadidae	
22. <i>Cicada barbara lusitanica</i> Boulard	
23. <i>Cicada barbara</i> (Stal)	
24. <i>Cicada mordoganensis</i> Boulard	
25. <i>Cicadatra alhageos</i> (Kolenati)	
26. <i>Cicadatra hyalinata</i> (Brullé)	
27. <i>Cicadatra persica</i> Kirkaldy	
Tibicinidae	
28. <i>Cicadetta albipennis</i> Fieber	

29. <i>Cicadetta dubia</i> (Rambur)	
30. <i>Cicadetta fangoana</i> Boulard	
31. <i>Cicadetta flaveola</i> (Brullé)	
32. <i>Cicadetta hageni</i> Fieber	
33. <i>Cicadetta mediterranea</i> Fieber	
34. <i>Cicadetta montana macedonica</i> Schedl	
35. <i>Cicadetta petryi</i> Schumacher	
36. <i>Cicadetta brevipennis</i> Fieber, 1876	малко вероятен, полифаг
37. <i>Cicadetta cantilatrix</i> Sueur & Puissant, 2007	малко вероятен, полифаг
38. <i>Cicadetta podolica</i> (Eichwald)	
39. <i>Cicadetta undulata</i> (Waltl)	
40. <i>Hilaphura varipes</i> (Waltl)	
41. <i>Pagiphora aschei</i> Kartal	
42. <i>Tettigetta aneabi</i> Boulard	
43. <i>Tettigetta argentata</i> (Olivier)	
44. <i>Tettigetta atra</i> (Gómez-Menor Ortega)	
45. <i>Tettigetta baenai</i> Boulard	
46. <i>Tettigetta brullei</i> Fieber	малко вероятен, полифаг
47. <i>Tettigetta carayoni</i> Boulard	
48. <i>Tettigetta dimissa</i> (Hagen)	
49. <i>Tettigetta estrellae</i> Boulard	
50. <i>Tettigetta josei</i> Boulard	
51. <i>Tettigetta leunami</i> Boulard	
52. <i>Tettigetta manueli</i> Boulard	
53. <i>Tettigetta mariae</i> Quartau & Boulard	
54. <i>Tettigetta musiva</i> (Germar)	
55. <i>Tettigetta pygmaea</i> (Olivier)	
56. <i>Tibicina cisticola larestifi</i> Boulard	
57. <i>Tibicina cisticola</i> (Hagen)	
58. <i>Tibicina contentei</i> (Boulard)	
59. <i>Tibicina corsica</i> (Rambur)	
60. <i>Tibicina fairmairei</i> Boulard	
61. <i>Tibicina garricola</i> Boulard	
62. <i>Tibicina nigronervosa</i> Fieber	
63. <i>Tibicina picta</i> (Fabricius)	
64. <i>Tibicina quadrisignata</i> (Hagen)	
65. <i>Tibicina tomentosa</i> (Olivier)	
66. <i>Tympanistalna distincta</i> (Rambur)	
67. <i>Tympanistalna gastrica</i> (Stal)	

От посочените в табл. 10 потенциални вектори на *Xylella fastidiosa* в обследваните култури присъстват два вида - *Philaenus spumarius* и *Lepyronia coleoptrata*.

Philaenus spumarius е в групата на вредните цикади и е постоянен обитател на житните култури със слята повърхност през пролетния вегетационен период. Предпочита пшеницата и тритикалето. В най-висока плътност се среща в Югоизточна България (Странджа Сакар) в областите на Бургас и Ямбол.

Lepyronia coleoprata е разпространена в незначителна плътност в пшеничените посеви в групата на вредните и индиферентни цикади. И двата вида са много вероятни вектори на *Xylella fastidiosa*.

За условията на България *Philaenus spumarius* има едно поколение в годината и зимува като яйце, покрито с восъчен налеп. Ларвите се излюпват през април, разпъзват се по растенията и се покриват с пенлива материя, отделянето на която се прекратява след V възраст. Те се хранят в продължение на 5-7 седмици и от втората или трета десетдневка на юни се появяват възрастните цикади. През септември - октомври те снасят яйцата си, които остават да зимуват.

Фиг. 1. *Philaenus spumarius* (ориг.)

Литература

1. Ангелова В. 2008. Проучване върху цикади (Homoptera, Auchenorrhyncha) по царевица, отглеждана на карбонатен чернозем, Растениевъдни науки, 45, 16-18.
2. Байрямова В. 1976. Цикади (Homoptera, Auchenorrhyncha) по културните растения в Софийско поле, Известия на БАН, София, 121-143.
3. Димитров Д. 2008. Вредна и полезна ентомофауна при някои зърнено-бобови култури, Дисертация за придобиване на образователна и научна степен "Доктор", 166 с.
4. Димитрова А. 2010. Неприятели от разред Hemiptera (Aphididae, Cicadomorpha и Fulgoromorpha) по царевицата и слънчогледа: видов състав и методи за обследване. Автореферат на дисертация за присъждане на образователна и научна степен "Доктор", 39 с.
5. Кръстева Х., И. Апостолов. 1989. Проучване видовия състав на насекомите от разред Heteroptera и подразред Auchenorrhyncha (Homoptera) по пшеницата в района на Странджа-Сакар. В: Растителнозащитната наука в помощ на селското стопанство, София, ИЗР, СНР секция „Агробиология”, 157-167.
6. Николова В. 1969. Ценологични проучвания в насажденията с маслодайна роза, Издателство на БАН, София, 12-20.
7. Пелов В., П. Цалбуков. 1970. Видов състав на цикадите (Homoptera, Auchenorrhyncha) по ментата в района на Казанлък, Сборник "60 години научноизследователска работа с етеричномаслените култури в България", 73-82.
8. Karadjova O, H. Krusteva. 2015. Species composition and population dynamics of the harmful insect fauna of winter triticale: family Aphididae and suborders Cicadomorpha and Fulgoromorpha (Hemiptera), Bulgarian Journal of Agricultural Science (in press).
9. Krusteva H., O. Karadjova. 2011. Impact of triticale crop sowing date on the insect species composition and damage caused. Bulgarian Journal of Agricultural Science, 17 (No 4) 2011, 411-416.
10. Krusteva H, V. Ventsislavov. 2004. Studies on the entomocenosis on winter wheat and winter barley in autumn. Annuaire de l'Université de Sofia "St. Kliment Ohridski", vol. 96, livre 4, pp 209-218.
11. Pelov V., H. Krusteva. 1993. Species composition of leaf hoppers (Auchenorrhyncha, Homoptera) on wheat and barley in the region of Sofia. Second Conference of Entomology, София, 25-27 Октомври, 108-113.
12. Scientific Opinion on the risks to plant health posed by *Xylella fastidiosa* in the EU territory, with the identification and evaluation of risk reduction options. EFSA Panel on Plant Health (PLH), EFSA Journal, 2015.